

Pierwsze stwierdzenie *Stenopterus rufus* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4066675>

JANUSZ GRZYWOCZ¹

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnosląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ² a.larysz@muzeum.bytom.pl

ABSTRACT. First record of *Stenopterus rufus* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) in Upper Silesia.

The paper presents the first record of *Stenopterus rufus* (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) in Upper Silesia. One specimen was collected at Grabówka near Kędzierzyn-Koźle.

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Upper Silesia, new data.

Stenopterus rufus (LINNAEUS, 1767) to gatunek kózki występujący w Europie (głównie w krajach śródziemnomorskich), dalej poprzez Turcję, Syrię, Azerbejdżan aż po Iran i Turkmenistan, notowany również z Krymu (BURAKOWSKI *et al.* 1990, BENSE 1995). Z Polski znany dotychczas z pięciu południowych krain. Z Roztocza (GUTOWSKI 1992) odnotowany na podstawie okazu z kolekcji F. Fejfera ogólnikowo zaetykietowanego „Zamojskie”. W Sudetach Wschodnich odłowiony w Kudowie-Zdroju w dwóch okazach z 28 VI 1948 (ŚLIWIŃSKI 1961). W Beskidzie Zachodnim stwierdzony w Ustroniu w połowie XIX wieku (KELCH 1852) („Ustroń, na Sp. Aruncus, ale b. rzadki”) i na tej podstawie podawany ogólnikowo z Beskidów i Śląska (ZEBE 1853, ROGER 1856, REITTER 1870, 1912, LETZNER 1871, SEIDLITZ 1891, GERHARDT 1891, 1910, KUHN 1912, ŁOMNICKI 1913, KINEL 1919, TRELLA 1925), w niektórych pracach jako „w Beskidach na *Spiraea aruncus*, rzadki”. Podany też z lasów Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (ŁUSZCZAK & STARZYK 1982). W Beskidzie Wschodnim gatunek ten wystąpił dość licznie w roku 1916 na jednym stanowisku („Zamek”) w okolicach Przemyśla (TRELLA 1925). Współcześnie znalezione w Barwinku (Beskid Niski) i na Przełęczy „Przysłup” w Bieszczadach Zachodnich (OLBRYCHT & SZEWKIENICZ 2013).

Rozwój larwalny *S. rufus* przebiega w cienkich gałęziach kasztanowca (*Castanea* MILL.), robinii akacjowej (*Robinia pseudacacia* L.), leszczyny (*Corylus* L.), śliwy (*Prunus* L.), wierzby (*Salix* L.), wiązu (*Ulmus* L.) i in., ale przede wszystkim różnych gatunków dębów (*Quercus* L.). Postacie dojrzałe w Europie Środkowej spotykane są od połowy lipca do sierpnia na kwiatach różnych gatunków roślin z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae) (BURAKOWSKI *et al.* 1990, BENSE 1995).

Ostatnio odłowiono *S. rufus* po raz pierwszy na terenie **Górnego Śląska**:

Grabówka ad Kędzierzyn-Koźle [CA07], 15.07.2020, 1 ex. (Ryc. 1), w czerpak na kwiatach Apiaceae (syn. Umbelliferae), na skarpie w nieeksploatowanej części piaskowni, w bliskiej odległości od ściany lasu (Ryc. 2), leg. J. Grzywocz.

Ryc. 1. *Stenopterus rufus* (L.) – okaz z Grabówki (coll. USMB) (skala = 1cm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Stenopterus rufus* (L.) – a specimen from Grabówka (coll. USMB) (scale bar = 1cm) (photo A. Larysz).

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

PIŚMIENNICTWO

- BENSE U. 1995. Longhorn beetles – illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf Verlag, Weikersheim: 512 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Chrząszcze – Coleoptera. Cerambycidae i Bruchidae. *Katalog fauny Polski* 23(15), Warszawa: 312 pp.
- GERHARDT J. 1891. Fortsetzung und Schluss des K. Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 16: 349–433.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Julius Springer, Berlin. XVI + 431 pp.
- GUTOWSKI J.M. 1992. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Roztocza. *Fragmenta Faunistica* 35: 351–383.
- HILDT L.F. 1917. Owady krajowe Kózkowate. Cerambycidae. *Pamiętnik Fizyograficzny* 24(III): 1–141.
- KELCH A. 1852. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens etc. (Progr. 1846) *Erster Nachtrag. Ratibor*: 6–19.

Ryc. 2. Stanowisko *Stenopterus rufus* (L.) w Grabówce (fot. J. Grzywocz).

Fig. 2. Locality of *Stenopterus rufus* (L.) in Grabówka (photo J. Grzywocz).

- KINEL J. 1919. Kózki Polski, (Cerambycidae Poloniae). Przegląd kózek krajowych na podstawie zbioru Muzeum im. Dzieduszyckich sposobem analitycznym. *Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich* 3: 37–101.
- KUHNT P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2–16. Stuttgart.
- LETZNER K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 2: I–XXIV + 328 pp.
- ŁOMNICKI M.A. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). *Kosmos, A* 38: 21–155.
- ŁUSZCZAK M.J., STARZYK J.R. 1982. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) w drzewostanach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy (Beskid Sądecki). *Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 172. Leśnictwo*, z. 14: 109–128.
- OLBRYCHT T., SZEWKIENICZ A. 2013. Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) nowe dla Bieszczadów i Beskidu Niskiego. *Roczniki Bieszczadzkie* 21(2013): 373–378.
- REITTER E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, 8, 2: III–VIII, 1–195.
- REITTER E. 1912. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band. *Schriften des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde* 27: 1–142, 212–236.
- ROGER J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 10, Coleoptera: 1–132.
- SEIDLITZ G. 1891. Fauna Transsylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens. V. und VI Lieferung. Königsberg. XLIX–LVI, 129–192 [Gattungen], 545–914 pp.

- ŚLIWIŃSKI Z. 1961. Materiały do poznania kózek Polski (Coleoptera, Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem okolic Łodzi. *Fragmenta Faunistica* 8: 597–617.
- TRELLA T. 1925. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki, Cerambycidae – Kózki. *Polskie Pismo Entomologiczne* 4(2): 92–96.
- ZEBE G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. *Entomologische Zeitung, Stettin* 14: 33–40.

Accepted: 11 September 2020; published: 2 October 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>